

**AS CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA ATIVA NO PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM COM PEER INSTRUCTION**

 DOI: 10.5281/zenodo.15035074

Maria Ila de Araujo

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: ilinhaaraujo2016@gmail.com

Araceli Belisario Pinto de Souza

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: aracelibps@gmail.com

Daniela Paula de Lima Nunes Malta

Doutora em Letras

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife –

PE

E-mail: malta_daniela@yahoo.com.br

Julio Cesar Portes Filho

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: juliocpf92@gmail.com

Naissa da Costa Venturini

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: naissaventurini@gmail.com

Sandra Cristina Formigari

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: sandraformigari.supervisora@gmail.com

Suzelaine Cristiana de Souza Martim

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: suze.martim@gmail.com

Vanessa Vasconcelos Lima

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: vanessa.vlima@hotmail.com

Zilda Alves Rosa

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: zilda.rosa@edu.mt.gov.br

RESUMO

O presente paper trata da abordagem das metodologias ativas na contribuição do processo de ensino aprendizagem, sendo uma pesquisa bibliográfica, com base em diversos estudos que já foram realizados, como: estudo de livros e artigos referentes à temática. A metodologia utilizada neste trabalho foi à revisão bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa. Neste trabalho, portanto, foi discutido a importância

de as contribuições da metodologia ativa no processo de ensino aprendizagem com Peer Instruction uma metodologia ativa no processo de ensino das escolas primárias, das quais será estudada a importância desse processo para a formação de nossos alunos hoje. Finalmente, os pontos fortes das metodologias ativas no campo da educação e suas contribuições para alunos e professores são discutidos de forma conclusiva. A metodologia ativa é o ponto de partida para processos superiores de reflexão, integração cognitiva, globalização e criação de novas práticas. É preciso criar e facilitar ambientes de troca de ideias, intimidade e experiências que, além de fomentar atitudes, valores e aspectos emocionais, possam criar vínculos entre pesquisa, comportamento, experiência, competências interpessoais e profissionais. Portanto, uma metodologia ativa deve ajudar a tornar os participantes do processo realmente ativos e absorver os conselhos pedagógicos. O professor tem um papel importante nisso, e seu dever não é apenas preparar a aula e seu conteúdo, mas também motivar os alunos e trazer-lhes interesse, diversão e alegria no aprendizado.

Palavras-chave: Peer Instruction. Metodologia Ativa. Globalização. Professor.

ABSTRACT

This paper deals with the approach of active methodologies in the contribution of the teaching-learning process, being a bibliographic research, based on several studies that have already been carried out, such as: study of books and articles related to the theme. The methodology used in this work was the literature review and it has two purposes: the construction of a contextualization for the problem and the analysis of the possibilities present in the literature consulted for the conception of the theoretical framework of the research. In this work, therefore, it was discussed the importance of the contributions of the active methodology in the teaching-learning process with Peer Instruction an active methodology in the teaching process of primary schools, from which the importance of this process for the formation of our students today will be studied. Finally, the strengths of active methodologies in the field of education and their contributions to students and teachers are conclusively discussed. . The active methodology is the starting point for higher processes of reflection, cognitive integration, globalization and the creation of new practices. It is necessary to create and facilitate environments for the exchange of ideas, intimacy and experiences that, in addition to fostering attitudes, values and emotional aspects, can create links between research, behavior, experience, interpersonal and professional skills. Therefore, an active methodology should help make the participants in the process really and absorb the pedagogical advice. The teacher has an important role in this, and his duty is not only to prepare the lesson and its content, but also to motivate the students and bring them interest, fun, and joy in learning.

Keywords: Peer Instruction. Active Methodology. Globalization. Teacher.

1 Introdução

O presente paper da disciplina EDU682-Teorias e Práticas de Aprendizagem Ativa trata sobre a metodologia ativa Instrução entre pares ou Peer Instruction, tem como objetivo relatar duas experiências docentes na aplicação do Peer Instruction como elemento de Metodologias Ativas de Aprendizagem em uma faculdade privada

de Santa Catarina. Para isso, o estudo utilizou uma revisão sistemática da literatura em busca de outros relatos de experiência já publicados, como forma de apresentar as principais contribuições do método para o processo de ensino-aprendizagem otimizar o processo de aprendizagem do estudante, adotando as diferentes práticas que enriquecem a interação do professor com seu aluno. Os diversos conteúdos podem ser cumpridos a partir de diferentes estratégias e uma delas é a Instrução entre pares.

A metodologia utilizada neste trabalho foi à revisão bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre Peer Instruction.

Segundo Berbel (2011) A metodologia ativa assenta nas mais diversas formas de compreender o processo de aprendizagem, recorrendo a experiências concretas ou fictícias, nas quais podemos encontrar, em diferentes contextos, formas de resolver com sucesso os obstáculos decorrentes das atividades fundamentais da realidade social.

Bastos (2006) nos mostra a essência da metodologia ativa, ou seja, o processo mútuo de conhecimento, análise, pesquisa, pesquisa e soluções individuais ou coletivas voltadas para a solução de problemas.

A metodologia ativa inclui métodos para desenvolver processos de aprendizagem, utilizando conhecimento real ou simulado, visando esclarecer com sucesso as situações, os desafios proporcionados pelas atividades fundamentais da realidade social em diversos contextos (Berbel, 2011).

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU682- Teorias e Práticas de Aprendizagem Ativa, que trata das metodologias ativas com Peer Instruction, com a classificação e o método utilizado na construção, análises e resultados da experiência observado dos docentes do ensino superior privado.

2 Desenvolvimento

A metodologia ativa é o ponto de partida para processos superiores de reflexão, integração cognitiva, globalização e criação de novas práticas. Para Ausubel (1965),

a aprendizagem significativa é a expansão e representação de ideias já presentes na estrutura mental, possibilitando associação e acesso a novos conteúdos.

Para entender o que é o Peer Instruction, foi preciso ler vários artigos sobre a temática, foi escolhido o artigo Metodologias ativas de aprendizagem: relatos de experiências no uso do Peer Instruction das autoras Eliane Duarte Ferreira e Fernanda Kempner-Moreira publicado no site 102_00146.pdf (ufsc.br), Peer Instruction é denominado instrução por pares, é um tipo de

metodologia pedagógica muito utilizada como ferramenta de aprendizagem das metodologias ativas, cujo objetivo é envolver os alunos em atividades cooperativas de discussão de conteúdos para a efetivar a aprendizagem.

O surgimento aconteceu em Harvard (Butchart, Handfield, Restall, 2009). quando o físico Eric Mazur ensinava uma unidade física introdutória para calouros, utilizou essa técnica simples e eficaz que permite ao professor trabalhar aulas mais interativas, envolventes e práticas.

Segundo (Schmucker, Häseler, 2015) “O Peer Instruction é um método que pode ser utilizado em todas as turmas, independentemente do tamanho, e com todos os conteúdos. O que ocorre é planejamento e adaptação para que se tenha eficácia. De forma geral, o professor divide o tempo de aula entre palestras curtas e conceituais. As questões são de múltipla escolha acerca do assunto a ser discutido, chamados de conceitos”.

Espera-se que os alunos possam desenvolver qualquer método de conhecimento que tenha uma aparência passiva, apenas tenham aulas, recebam e reproduzam informações, reproduzam-nas em exames de professores.

Ghosh e Renna (2014) apresentam essa motivação dos alunos como uma das principais vantagens no uso do Peer Instruction, ressaltando que essa metodologia pode ser adaptada a qualquer conteúdo, visão corroborada por Butchart, Handfield e Restall (2009) que utilizaram o método na filosofia. Portanto, contribuem para melhorias significativas nas habilidades de pensamento crítico dos estudantes por meio da interação e do feedback que aumentam a compreensão dos estudantes em relação ao conteúdo.

A seguir teremos o relato de experiência da autora Eliane Duarte Ferreira utilizou o PI com os alunos do terceiro semestre do curso de Administração na disciplina de OSM – Organização Sistemas e Métodos. Era uma turma com cerca de 30 alunos, os quais foram instruídos previamente acerca do uso de uma técnica de

metodologia ativa. Na realização da atividade proposta foi utilizada a ferramenta online Socrative.

Figura 1- Ferramenta on line Socrative

Fonte:socrative imagem gratuita - Pesquisar Imagens (bing.com)

Como vimos na figura 1 foi realizada com apoio da ferramenta Socrative o conteúdo foi disponibilizado antecipadamente com uma semana por meio do sistema acadêmico da Faculdade para que os alunos lessem e anotassem as possíveis dúvidas e suas contribuições sobre o assunto. Previamente a professora elaborou 10 questões de múltipla escolha com as alternativas de respostas A, B, C, D, sendo que, apenas uma alternativa era considerada correta. O tempo total da atividade foi de aproximadamente 45 minutos.

A aplicação das atividades ocorreu na seguinte divisão de tempo: os primeiros quinze minutos foi feita a introdução do tema. Em seguida cada aluno teve 2 minutos para responder individualmente e as suas respostas eram projetadas pelo projetor na parede da sala em tamanho ampliado. Após essas respostas, foram feitas as avaliações dos resultados explicando o motivo da escolha daquela resposta, Depois teve um novo momento onde as questões foram apresentadas novamente e o aluno poderia permanecer ou alternar a resposta. Foi realizada uma análise sobre o percentual de erros e acertos e, por fim, apresentada a resposta certa.

Segundo a autora Eliane Duarte Ferreira após a realização do método relatase as seguintes observações:

- a) O método foi bem recebido pelos alunos, que se sentiram motivados a participar.

b) O método despertou a competitividade sadia entre a classe, que se esforçou para acertar as respostas.

c) Apesar do interesse e da participação da maioria, alguns alunos demonstraram falta de habilidade para trabalhar com a ferramenta online.

d) Por se tratar de uma ferramenta online em alguns momentos houve lentidão nas respostas em virtude da internet

Pode-se observar que de forma geral, o método foi muito bem aceito pelos alunos que demonstraram interesse em participar. Tendo depoimentos positivos como: “é muito bom aprender brincando” ou “ o tempo passou e não percebemos” e ainda “a aula de hoje foi muito motivadora”. Com esses depoimentos é possível observar que muito se tem ainda a melhorar, mas que estamos no caminho certo.

A autora Fernanda Kempner-Moreira aplicou o PI na disciplina de Planejamento e Controle da Produção na turma de Engenharia de Produção em duas oportunidades. Na primeira os 25 alunos foram instruídos a ler um texto deixado no sistema acadêmico com uma semana de antecedência. Foram elaboradas 5 questões na ferramenta online Kahoot!, que gamifica o processo, com tempo de resposta e pontuação ao final de cada etapa. O Kahoot! Dinamiza bastante a aula, seja pela música que o acompanha, que gera certo suspense, seja pelo aumento do espírito competitivo dos alunos.

Figura 2- Plataforma kahoot

Fonte: kahoot imagem gratuita - Pesquisar Imagens (bing.com)

No dia da aula os alunos responderam às perguntas de forma individual, gerando um score individual. Com tempo de 1 minuto cada questão para ser respondida. Na sequência foram orientados a se reunirem em equipes de, no máximo, 4 integrantes, e responderem novamente as questões, após discussão e consenso da

resposta correta pela equipe por, no máximo, 4 minutos. Segundo a utora houve um aumento no percentual de acertos em relação à resposta individual.

A segunda aplicação foi após uma prova teórica, desta vez utilizando a ferramenta online Socrative. Na aula seguinte à prova os alunos foram convidados a responderem novamente as questões que ficaram entre 30% e 70% de acerto entre a turma, o que totalizou 4 questões a serem trabalhadas. A primeira resposta era individual e os alunos tinham até 2 minutos para responder.”

O resultado foi satisfatório, os alunos se reuniram em equipes de, no máximo, 4 integrantes e discutiram novamente cada questão, devendo responder uma alternativa para a equipe após discussão e consenso. O percentual de acerto aumentou em relação às respostas individuais. De forma geral as duas aplicações foram bem-sucedidas, gerando nos alunos uma interação que, segundo os mesmos, possibilitou um aprendizado mais efetivo.

Percebe-se que os alunos gostaram muito das atividades que envolveram o PI, tendo sucesso nas aplicações.

3 Considerações Finais

O presente paper teve revisão bibliográfica, observação dos relatos de experiências das autoras sobre as Metodologias Ativas de aprendizagem: relatos de experiências no uso do Peer Instruction. Percebe-se que os alunos precisam de estímulos, não se contentam apenas com as metodologias tradicionais de ensino. O avanço tecnológico é necessário para resultados satisfatórios, os acadêmicos estão cada dia mais conectados, mais dinâmicos e mais dispostos a participar do processo.

O paper se propôs a apresentar o relato de experiência das autoras com a aplicação do Peer Instruction em uma instituição de ensino superior de Santa Catarina, comparando com experiências coletadas por meio de uma revisão sistemática de literatura. Constatou-se que a metodologia PI é simples de ser aplicada e mostra-se atraente, despertando interesse de alunos e professores. Teve as discussões, análise do percentual no primeiro e segundo momento, individual e em equipes. Foi visto algumas instituições que adotaram o PI como metodologia oficial de ensino, mas a ideia é que seja utilizada em conjunto com outras metodologias ativas e tradicionais de aprendizagem, o que amplia o escopo de alcance do processo ensino-aprendizagem.

4 Referências Bibliográficas

Ausebel, D. 1965. *Aprendizagem Significativa: A Teoria de David Ausubel*, Marco Antonio Moreira e Elcie F. Salzano Masini. Ed. Centauro.

Bastos, C. C. 2006. *Metodologias ativas*. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Jones%20Ma-cagnan.pdf> Acesso em: 10 abril 2024.

Berbel, N. 2011. *As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes*. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.

Costa, D. (2018). *Neurociência cognitiva*. [e-book] Flórida: Must University

Freire, P. *Pedagogia da autonomia*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. FREITAS, C. M.; et al. *Uso de metodologias ativas de aprendizagem para a educação na saúde: análise da produção científica*. *Trab. educ. saúde*, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. 117- 130, 2015.

Ferreira D. E & Moreira F. K.(2017)*Metodologias ativas de aprendizagem: relatos de experiências no uso do peer instruction*. Disponível em 102_00146.pdf (ufsc.br) acessado em 04 de abril de 2024.